

Inquinamento atmosferico: effetto serra e anidride carbonica

di Rocco Morelli

*L'articolo è stato pubblicato ne «Il Perito Industriale» - Luglio-Agosto 1988 - n. 4

Uno dei temi di maggior rilievo portato alla ribalta dalla accresciuta sensibilità ecologica di questi ultimi anni è l'inquinamento atmosferico cui va sempre più soggetto l'ambiente a causa di incontrollate attività umane. Gli ammissibili livelli di emissioni inquinanti nell'atmosfera sono ormai oggetto di accese dispute scientifiche internazionali e l'immagine di «cieli sporchi» che, come i mari, divengono giorno dopo giorno la pattumiera del nostro pianeta sembra più realistica che mai. Conviene, quindi, approfondire i grandi temi che dominano la problematica dell'inquinamento atmosferico, cercando di superare la superficialità dell'informazione comune, per fare una breve imparziale sintesi su argomenti suscettibili di essere sovente strumentalizzati, da forze sociali di varia natura, a causa della inevitabile scarsa conoscenza scientifica di massa. Tra questi temi occupano certo un posto di primaria importanza: le piogge acide; l'inquinamento da polveri e l'effetto serra. E di quest'ultimo che si cercherà di trattare, in modo sintetico e schematico, nella speranza di essere sufficientemente esaurienti, pur nella brevità. Naturalmente, trattandosi di un argomento che è da tempo all'attenzione dei maggiori ricercatori in campo mondiale, non ci si dovrà attendere alcun contributo innovativo, ma semplicemente un quadro coerente basato su risultati riportati in vari studi e letteratura specialistica.

Per poter convenientemente inquadrare l'argomento è necessario riferirsi al bilancio energetico planetario nel suo complesso. Se si pone uguale a 100 la quantità totale di radiazione solare incidente sulla terra e se ne seguono le vicende, si constaterà che complessivamente 30 parti vengono riflesse fuori del sistema terra-atmosfera, mentre 70 parti vengono assorbite. Queste ultime, se considerate nel transitorio, fanno aumentare la temperatura media sino ad un punto di «equilibrio dinamico», allorché, proprio per effetto di quella

Fig. 1 - Schema illustrativo dell'effetto serra

Fig. 2. - Scatter approssimato delle misure di concentrazione di CO₂ registrate nei vari anni.

temperatura media creatasi si ha una riemissione, sotto forma di radiazione infrarossa (invisibile) delle 70 parti assorbite sotto forma di radiazione solare globale. L'atmosfera terrestre, però, sebbene sia trasparente alla radiazione solare ad alta frequenza entrante, cioè quella che si ha nel campo del visibile, presenta un certo effetto schermante sulla radiazione uscente a frequenza bassa nel campo dell'infrarosso, provocando così un riscaldamento degli strati atmosferici inferiori. Senza questo effetto schermante non godremmo dell'attuale temperatura media sulla terra, pari a 13 °C (ovvero circa 287 °K) alla superficie, che permette la sopravvivenza umana. Varie condizioni, non solo radiative e schermanti, permettono l'instaurarsi di un gradiente termico negativo al variare della quota, che risente sia di condizionamenti stagionali che locali, mostrando una elevatissima variabilità rispetto al valore assunto pari a -0,6 °C per ogni 100 metri. In altre parole, la temperatura diminuisce man mano che si allontana dalla superficie terrestre ed il nostro pianeta apparirebbe ad un osservatore cosmico come un corpo radiante, in equilibrio termico con lo spazio, ad una temperatura media costante di -18 °C (ovvero circa 255 °K), temperatura che mediamente viene raggiunta a 5 Km di quota. Inoltre, questo osservatore cosmico, tracciando uno spettro della radiazione infrarossa per vedere a quali lunghezze d'onda si verificano le varie intensità di

emissione radiante, noterebbe un andamento sostanzialmente differente da quello del «corpo nero» emittente alla stessa temperatura (vedasi Fig. n. 5, ove le linee a tratto continuo sottile

rappresentano gli spettri del «corpo nero» emittente alle varie temperature indicate, mentre invece la linea marcata a tratto discontinuo rappresenta lo spettro dell'emissione infrarossa terrestre). Si evidenzerebbero, infatti, numerosi «buchi» conseguenti ad un brusco abbassamento dell'emissione radiativa in prossimità di frequenze particolari, corrispondenti a bande di assorbimento di alcuni gas quali CO₂, CO, NO₂, CH₄.

In altre parole ciò sta a significare che è proprio la presenza di questi gas ad operare l'effetto schermante sull'emissione verso l'esterno della radiazione infrarossa terrestre. A tale fenomeno è stato attribuito comunemente il nome di «effetto serra». L'accostamento, però, all'effetto che si verifica normalmente nelle serre è, per certi aspetti, fuorviante poiché in queste ultime l'aumento della temperatura è determinato non solo da blocco della radiazione infrarossa, ma anche da una impedita trasmissione termica per via convettiva. In Fig. n. 1 è riportato uno schema riepilogativo che illustra il meccanismo secondo cui opera l'effetto serra, riassumibile come segue:

Fig. 3. - Scatter approssimato delle variazioni di concentrazione di CO₂ con la latitudine.

se l'effetto schermante dell'atmosfera sulla radiazione infrarossa aumenta, per una questione di bilancio energetico deve necessariamente aumentare l'irraggiamento terrestre e perciò la temperatura superficiale della terra e dei bassi strati dell'atmosfera, fino a che non sia ripristinato l'equilibrio tra le emissioni infrarosse del pianeta e la radiazione solare da esso assorbita.

Sebbene l'azione di blocco della radiazione infrarossa uscente dal nostro pianeta sia operata da vari gas contenuti nell'atmosfera, negli ultimi anni gran parte dell'attenzione e degli studi scientifici sono stati rivolti all'anidride carbonica. Essa, infatti, seppure presente in piccole quantità (0,3%) nella nostra atmosfera, è tra i gas che sembrano esercitare un ruolo cruciale nell'equilibrio termico terrestre e conseguentemente sul clima. Già nel secolo scorso il chimico svedese Svante Arrhenius aveva ipotizzato che un raddoppio della concentrazione della CO₂ su scala planetaria avrebbe provocato un aumento della temperatura media di circa nove gradi centigradi. Studi facenti, fondati su modelli di simulazione che tengono conto di un gran numero di variabili (radiative, termodinamiche, climatiche, etc.) hanno ridimensionato il valore predetto da Arrhenius, riconfermando però la tendenza all'aumento della temperatura. Recenti valutazioni, inoltre, indicano che la concentrazione media di CO₂ nell'atmosfera è passata, dall'epoca della rivoluzione industriale ad oggi, da un valore compreso tra 250 e 290 parti per milione (p.p.m.) ad un valore intorno a 340 p.p.m. Un simile incremento, che si riteneva fosse attribuibile soltanto alla combustione di combustibili fossili, è stato invece il risultato anche della continua azione di disboscamento avvenuto su scala mondiale per motivi industriali. A partire dal 1957 si è iniziata un'opera di puntuale e sistematica rilevazione della concentrazione di CO₂ nell'atmosfera. Naturalmente le stazioni di rilevamento sono state ubicate in modo da non risentire di effetti locali di iperconcentrazione o iperdiluizione e comunque in modo tale da poter tracciare anche un andamento del fenomeno in funzione della stagionalità e della latitudine. Questo sembra aver permesso di verificare che le variazioni cicliche stagionali sono essenzialmente determinate, più che dalla quantità di combustibile fossile bruciato, da variazioni provocate dalla fotosintesi nelle grandi foreste, ritenute in grado di assorbire con la loro

attività quantità tali di anidride carbonica da poter influenzare la concentrazione a livello mondiale. In ogni caso i dati disponibili sono riconducibili, con una certa approssimazione, allo scatter tracciato in Fig. n. 2, in base al quale si può calcolare che la crescita media annua della concentrazione di CO₂ è, per il momento, pari ad 1 p.p.m. per ogni anno. Questo valore, però, contrasta con un valore quasi doppio di CO₂ immessa ogni anno nell'ambiente a causa della combustione di combustibili fossili. Cosicché, la differenza mancante pare attribuibile ad effetti di assorbimento, diluizione e immagazzinamento che opera la biosfera tutta ed in particolare gli oceani. L'effetto di diluizione dovuto agli oceani, però, sembra essersi rivelato meno poderoso di quanto si poteva pensare, in quanto rimane limitato a strati superficiali e comunque capace di manifestarsi non immediatamente, bensì nel lungo periodo. Le misure che sono state effettuate danno, inoltre, la possibilità di correlare la concentrazione di CO₂ con la latitudine. Naturalmente le misure eseguite sono affette da dispersione, talvolta anche notevole, ma riconducibile allo scatter di Fig. n. 3, di cui si può notare che i valori di più elevata concentrazione si verificano al di sopra dei 40° di latitudine nord, ovvero nella fascia emisferica di installazioni industriali.

Recenti proiezioni sul consumo di combustibili fossili e sulla distruzione delle foreste hanno portato a determinare stime secondo cui entro i primi decenni del prossimo secolo si verificherà un raddoppio dell'attuale concentrazione media globale di CO₂ nell'atmosfera, con conseguenze climatiche disastrose. Tali stime sono state fortemente criticate, specie per l'assunzione di ritmi di crescita della concentrazione fondati su ipotesi ritenute non realistiche. A titolo indicativo viene riportato in Fig. n. 4 l'andamento della concentrazione di CO₂ nel tempo, basato su un ritmo di crescita annua sia pari a quello attuale (1 p.p.m./anno), sia superiore ed inferiore ad esso del 50% (1,5 e 0,5 p.p.m./anno). Si può notare che sebbene il ritmo di crescita della concentrazione sinora registrato sia basato su un arco temporale piuttosto breve per poter essere affidabilmente estrapolato, è altrettanto vero che il problema dell'inquinamento da CO₂ è un problema tutt'altro che fittizio e il suo manifestarsi in termini lesivi per l'ambiente è solo «questione di tempo». I pochi gra-

di di aumento della temperatura media planetaria (da 2 a 5), che si calcolano con modelli matematici per un raddoppio della concentrazione atmosferica di CO₂, non sono cosa irrilevante. Innanzi tutto le variazioni di temperatura sarebbero minori nelle zone tropicali e più marcate ai poli (oltre 7° C), con una conseguente riduzione delle calotte di ghiaccio e un innalzamento del livello dei mari. In secondo luogo si avrebbero ripercussioni molto forti sul ciclo idrogeologico, con possibilità di estensione delle già crescenti zone desertiche e riflessi inevitabili sulla produzione agricola. Infine si manifesterebbero «effetti di rinforzo» dell'aumento della temperatura quali: riduzione della radiazione solare riflessa a causa della minore estensione delle calotte di ghiaccio; maggiore quantità di vapore acqueo nell'atmosfera che contribuisce anch'esso a bloccare la radiazione infrarossa. Da tutto questo si comprende e si giustifica l'interesse che si è sviluppato sull'effetto serra nell'ultimo ventennio, determinando inevitabilmente posizioni contrastanti sull'interpretazione ed estrapolazione dei risultati sino ad oggi disponibili nella ricerca. C'è chi, infatti, sulla base di studi anche storico-cronologici è giunto a determinare fluttuazioni di temperature e precipitazioni atmosferiche che sembrano non dimostrare definitivamente il ruolo della CO₂, senza per questo volerlo negare. Per esempio, secondo tali studi, le fluttuazioni di temperatura registratesi negli ultimi anni, comprese tra

Fig. 4. - Aumento della concentrazione di CO₂ nel tempo.

Fig. 5. - Spettro dell'emissione infrarossa della terra.

$\pm 0,2$ °C, non hanno mai superato quello che è considerato il «livello di rumore» delle normali fluttuazioni annuali, per cui è molto difficile discernere quanta parte debba essere attribuita agli aumenti di concentrazione di CO₂. Così, (non è la prima volta) assistiamo al manifestarsi dei primi sintomi di una contrapposizione nel mondo scientifico tra i convinti assertori del ruolo inquinante della CO₂ e chi ritiene, invece, che la temperatura media globale dipenda da meccanismi estre-

mamente più complessi di quelli ipotizzati nei modelli di simulazione, con i quali si studiano gli effetti della CO₂ sul clima. Conseguentemente lo stretto determinismo della correlazione tra concentrazione di CO₂ nell'atmosfera e temperatura dell'aria, quasi dato per scontato, sarebbe ancora tutto da indagare.

Viene, quindi, da domandarsi se anche la scienza, come ogni altro valore del nostro secolo, non stia perdendo i suoi iniziali requisiti, che consistevano nella

universalità e dimostrabilità, e non stia assumendo il ruolo di strumento al servizio di forze economico-sociali per la costituzione e difesa di interessi preconstituiti. O forse, la scienza quella vera, è rimasta la stessa di sempre e sono invece cambiati solo gli scieziati che, oggi più di ieri, animati da protagonismo e narcisisticamente attratti dal ruolo fondamentale che l'opinione pubblica attribuisce ad essi cedono alla tentazione di fare sempre più mediocre politica e sempre meno eccellente ricerca.

EKOCLUB

CON I GIOVANI VERSO LA NATURA